

Le travail en équipe

Avril 2025 | N° 15

Ce que c'est...

2+

- Une **équipe** peut se définir comme...
 - Deux individus ou plus
 - ayant des motivations diverses qui interagissent (en présence ou à distance)
 - en interdépendance
 - en vue d'atteindre un ou des objectifs communs.
- Une **méthode pédagogique active** qui permet de développer certaines compétences (voir ci-dessous).
- Une opportunité de développer la, **coopération**, voire la **collaboration**, des **compétences transversales** si accompagnée de rétroaction.
- De l'**apprentissage par les pairs** grâce à la mise en commun des connaissances et des habiletés des membres du groupe (p. ex. apprentissage par projets).

Comment ça fonctionne?

- Préciser une **intention pédagogique**, des attentes et des objectifs clairs pour tous.
- S'assurer que les personnes ont été **formées à travailler en équipe**.
- Offrir de bons **outils** (structure, gabarits, guides, logiciels, locaux, etc.).
- Proposer une **tâche complexe** (traiter beaucoup d'information, tenir compte de divers points de vue, etc.).
- **Accompagner** les équipes (p. ex. avec des rétroactions pendant la démarche).
- S'intéresser au **processus** (> résultat):
 - à l'organisation et aux dynamiques d'équipes (rôles et participation active de tous);
 - à la fréquence des rencontres;
 - à l'évolution des équipes dans le temps.
- **Évaluer en multipliant les sources**.
 - Autoévaluations, évaluation par les pairs; par la personne enseignante.

En quoi est-ce intéressant?

- La **capacité à travailler en équipe** est une des compétences les plus recherchées par les **employeurs**.
- Elle sera **utile pendant les études** et sur le marché du travail.
- Elle peut favoriser l'**intégration** et la **motivation** des personnes étudiantes.
- Elle favorise l'**approfondissement de certains apprentissages** par la **confrontation des compréhensions** des différents membres de l'équipe.
- C'est une **méthode pédagogique appropriée** pour développer...
 - les habiletés relationnelles,
 - le dialogue respectueux,
 - la pensée critique,
 - la résolution de problèmes,
 - la prise de risques (répartis entre les membres de l'équipe),
 - la gestion de conflits,
 - la prise de décisions, etc.

Qui pourrait y gagner?

- Les **personnes étudiantes** qui prennent conscience de la **force du groupe** et développent des **compétences** essentielles à la vie collective.
- Les **personnes enseignantes** qui se perçoivent comme responsables de **faciliter l'apprentissage**, plutôt qu'uniquement de transmettre des contenus (moins de matière couverte, mais plus en profondeur).
- Les **programmes** qui intègrent progressivement l'enseignement des **compétences transversales**.
- Les **milieux de travail** qui pourront à terme compter sur de la main-d'œuvre apte à résoudre des **problématiques complexes**, qui requièrent l'apport d'expertises multiples.

Le travail en équipe

Avril 2025 | N° 15

Ce que ce n'est pas...

Ce n'est pas...

- une façon de **gagner du temps en corrigeant moins**, car l'accompagnement (ou la gestion des conflits) sera d'autant chronophage.
- toujours la meilleure méthode pour favoriser l'**acquisition de connaissances théoriques**.
- des travaux où « *chacun fait sa partie* ».
- une **panacée** pour améliorer l'apprentissage et la motivation.
- pertinent pour réaliser des **tâches simples**: la **surcharge cognitive** inhérente aux interactions n'offre alors aucun gain à travailler en équipe.

Qu'est-ce qui pose problème?

- La **gestion des conflits** qui déborde parfois du cadre académique.
- Les **résistances des personnes étudiantes**, qui pourraient y voir...
 - une perte de temps;
 - un obstacle à l'apprentissage;
 - un obstacle au rendement personnel souhaité.
- Les **expériences antérieures négatives** de certaines personnes étudiantes.
 - Certains **comportements** de personnes étudiantes :
 - Procrastination;
 - Parasitisme (« passager clandestin »);
 - Contrôle ou accaparement du travail (ou « loup solitaire »);
 - Pensée unique;
 - Fantômisation (*ghosting*).

À quoi faut-il faire attention?

- À développer une **culture collaborative** en classe: ouverture, écoute, solidarité, droit à l'erreur, respect, etc.
- À consacrer de temps et de l'attention à la **constitution des équipes**, qu'elles soient assignées ou non.
- À s'assurer que les équipes conviennent d'**objectifs communs**, ainsi que de **modalités** et **valeurs** qui favorisent la collaboration (p. ex. contrat d'équipe).
- Au **partage du leadership** au sein d'une équipe. Chacun peut influencer le groupe, selon ses compétences.
- À la **perception d'équité** lors de l'évaluation, en clarifiant le poids des contributions individuelles et collectives.

Qui pourrait y perdre?

- Les **personnes étudiantes** qui vivraient de **mauvaises expériences** de travaux d'équipes et pourraient se méfier de futures occasions de collaboration.
- Les personnes étudiantes d'**origine internationale** et de la **neurodiversité**, si on ne tient pas compte des enjeux particuliers qu'elles vivent parfois.
- Les **personnes enseignantes** qui s'attendent au déroulement serein des travaux d'équipes, sans les encadrer **avant** (formation), **pendant** (accompagnement) et **après** (évaluation du processus).
- L'Université de Sherbrooke qui jouit d'une réputation d'excellence en **formation pratique**.

